

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Terapia com bonecos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A terapia com bonecos é uma técnica terapêutica da Terapia Narrativa (TN), na qual o paciente utiliza bonecos ou figuras para representar diferentes partes de sua identidade e história, facilitando a expressão e exploração de emoções, experiências e conflitos internos.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "terapia" vem do Grego *therapeía*, que significa "cuidado" ou "tratamento", enquanto "boneco" deriva do Latim *bonus*, que significa "bom", e do sufixo *-culus*, indicando "diminutivo". A terapia com bonecos refere-se à

Enciclopédia da Conscienciologia
aplicação de bonecos ou figuras em um contexto terapêutico para promover o autoconhecimento e o processo de cura.

Sinonimologia: 01. Terapia de representação com bonecos; 02. Técnica terapêutica de figurinização; 03. Terapia com figuras representativas.

Neologia: A expressão "terapia com bonecos" é uma neologia técnica da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da representação terapêutica; os reciclopenses de autoexpressão; a neopensenidade da exploração narrativa.

Fatologia: A terapia com bonecos envolve o uso de bonecos ou figuras para representar diferentes aspectos da vida do paciente, permitindo a expressão simbólica de suas emoções, experiências e conflitos internos. Entre os aspectos relevantes dessa técnica na Terapia Narrativa, destacam-se:

Expressão criativa: O paciente utiliza bonecos ou figuras como meio de expressão criativa, permitindo-lhe representar visualmente sua história, relacionamentos e emoções.

Enciclopédia da Conscienciologia

Exploração narrativa: A terapia com bonecos facilita a exploração narrativa da vida do paciente, possibilitando a identificação de padrões, significados e conexões em sua história pessoal.

Autoconhecimento: A representação simbólica através dos bonecos promove o autoconhecimento e a reflexão sobre aspectos importantes da identidade e trajetória de vida do paciente.

Externalização de problemas: A técnica permite que os problemas e conflitos internos sejam externalizados e observados de uma perspectiva externa, possibilitando uma abordagem mais objetiva e dissociada.

Parafatologia: A autovivência da terapia com bonecos; a parapercuciência das representações simbólicas; a parafiguração das identidades internas.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a terapia com bonecos e outras técnicas terapêuticas, como a escrita terapêutica e a dramatização.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: O princípio da externalização narrativa; o princípio da simbolização terapêutica; os princípios da Autopesquisologia.

Codigologia: O código de conduta terapêutica; os códigos de ética profissional.

Teoriologia: A teoria da representação simbólica na psicoterapia; a teoria da externalização de problemas; a teoria da cura narrativa.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de atividades terapêuticas com bonecos em contextos clínicos e comunitários.

Laboratoriologia: Os laboratórios de práticas expressivas; os laboratórios de simbolização terapêutica.

Efeitologia: Os efeitos da terapia com bonecos na promoção da autoconsciência e do bem-estar emocional; os efeitos da representação simbólica na reconfiguração de narrativas pessoais.

Neossinapsologia: As neossinapses promovidas pela integração de novas representações e significados na história pessoal do paciente.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O terapeuta narrativo; o paciente simbolizador; o expressador criativo; o reciclador de narrativas.

Masculinologia: O terapeuta com bonecos; o paciente representador; o figurinista terapêutico; o criador de narrativas visuais.

Femininologia: A terapeuta narrativa; a paciente simbolizadora; a figurinista terapêutica; a criadora de narrativas visuais.

Hominologia: O Homo sapiens figurativus; o Homo sapiens simbolizans; o Homo sapiens narrativus.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da terapia com bonecos é o uso de bonecos para representar membros da família, permitindo que o paciente explore dinâmicas relacionais e emoções associadas.

Culturologia: A cultura da representação simbólica na psicoterapia; a cultura da expressão criativa; a cultura da Terapia Narrativa.

Enciclopédia da Conscienciologia